

LA FAMIGLIA ETRUSCA THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson

*Ad Adriano Maggiani,
con grande affetto,
grati e riconoscenti per averci
donato nel corso degli anni
sapienza, ironia, stima
e soprattutto amicizia*

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISPC (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

ISBN (ed. stampa) 978 88 8080 782 7
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 783 4
DOI <https://doi.org/10.19282/famigliaetrusca2025>

La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it
Il presente lavoro è protetto dalla licenza [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Progettazione grafica e impaginazione a cura di Laura Attisani, CNR-ISPC / Unità Editoria
Copertina a cura di Laura Attisani

Pubblicato da
© Cnr Edizioni, 2025
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

Immagine in copertina: urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1 n. 146 (foto © Museo Guarnacci di Volterra e disegno da B. - K. III, tav. LXII,8).

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE INNOVATION FOR RESILIENT SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Istituto di Scienze del
Patrimonio Culturale

SVENSKA INSTITUTET I ROM
ISTITUTO SVEDESE DI STUDI CLASSICI A ROMA

LA FAMIGLIA ETRUSCA - THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di **Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson**

CNR-ISPC - Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

 edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR Edizioni, Roma 2025

INDICE

PREFAZIONE

Prof. Giuseppe Sassatelli, Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici Prof. Adriano Maggiani †, Vice Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici	pag. 7
--	--------

RINGRAZIAMENTI

Laura Ambrosini - Ulf R. Hansson	pag. 11
----------------------------------	---------

INTRODUZIONE

Laura Ambrosini	pag. 13
-----------------	---------

APPENDICE - BIBLIOGRAFIA DI BASE SULLA FAMIGLIA IN ETRURIA

Laura Ambrosini	pag. 17
-----------------	---------

CAP. 1 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI SCRITTE

1.1. La famiglia etrusca nelle fonti letterarie (ovvero all'insegna dell'assenza) Andrea Ercolani	pag. 31
1.2. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età orientalizzante e arcaica Valentina Belfiore	pag. 47
1.3. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età classica Luca Rigobianco	pag. 67
1.4. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età ellenistica Jorma Kaimio	pag. 89
1.5. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche della fase della romanizzazione Enrico Benelli	pag. 101

CAP. 2 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE

2.1. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età villanoviana e orientalizzante Petra Amann	pag. 113
2.2. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età arcaica e classica Laurent Haumesser	pag. 133
2.3. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età ellenistica Laura Ambrosini	pag. 145

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE DI ETÀ VILLANOVIANA

Alessandra Piergrossi
CNR-ISPC

Abstract:

This contribution aims to evaluate the current state of knowledge regarding the family in Etruria during the Early Iron Age, drawing on archaeological evidence. The primary source material for understanding family structures and, more broadly, the social identities within a community, comes from funerary contexts. Such evidence, however, is characterized by a high degree of intentionality and is therefore particularly shaped by ideological factors. A major limitation stems from the fact that much of the available documentation derives from excavations carried out in the last century, which often lack methodological rigor, comprehensive biological data, and accurate graphic representations of site layouts. Settlement evidence from this period does not permit a meaningful analysis of the spatial organization of dwellings or the functional use of interior spaces - elements that, in other cultures and historical contexts, provide a crucial foundation for reconstructing family structure, kinship systems, and the role of the household as both a socio-economic unit and a center for production, distribution, and consumption.

Keywords: Early Iron Age, Family Structures, Kinship Systems, Burial Grounds, Household Organization.

1. INTRODUZIONE. QUALCHE RIFLESSIONE METODOLOGICA

Nel tentare una riflessione critica sulla famiglia in Etruria nella prima età del Ferro si impone una preliminare riflessione metodologica circa l'uso stesso del concetto di "famiglia" in ambito archeologico. La famiglia, infatti, non è un'entità univoca né universalmente definibile, ma il risultato di una complessa intersezione di prospettive differenti e l'idea di un'unità domestica coesa, fondata su legami di consanguineità e coabitazione, è il risultato di una sedimentazione culturale che riflette specifiche traiettorie storiche e sistemi normativi moderni. La nozione stessa di "famiglia" è, in effetti, una costruzione polisemica e culturalmente stratificata, che si articola lungo assi interpretativi molteplici: biologico, socio-culturale, religioso e giuridico.

Dal punto di vista biologico, la famiglia è il luogo della riproduzione, ma questa dimensione, per quanto concreta, non basta a delineare il senso pieno della famiglia come struttura sociale. La prospettiva culturale tradizionale ci invita a considerare ciò che, all'interno di una determinata società, è percepito come "nucleo familiare": un

insieme di individui che si presume convivano stabilmente condividendo spazi, ruoli e risorse, cooperanti e connessi da legami affettivi, economici o simbolici.

L'elemento religioso - inteso sia come sacralizzazione dei vincoli che come formalizzazione rituale delle relazioni - contribuisce ulteriormente alla costruzione e alla legittimazione dei gruppi domestici come elementi fondanti dell'identità collettiva e dei rituali comunitari. Non meno rilevante è la dimensione giuridica, che, lungi dall'essere semplicemente normativa, agisce come principio organizzatore della parentela attraverso meccanismi di trasmissione (ereditarietà, dote, tutela), giurisdizione matrimoniale, e *status* giuridici differenziati entro l'unità domestica.

Tale pluralità di livelli, coerentemente con l'approccio di Lévi-Strauss¹ sulla parentela come costruzione culturale, impone un costante esercizio di decentramento concettuale. La nozione moderna e occidentale di "famiglia nucleare" storicamente situata e ideologicamente determinata, per quanto universale² non può essere traslata in modo acritico su contesti antichi. La nostra idea moderna di famiglia è dunque l'esito di una specifica combinazione di questi aspetti, tutti culturalmente connotati. Applicare acriticamente questa nozione come chiave interpretativa per leggere le società antiche comporta il rischio di una proiezione anacronistica, che può distorcere profondamente la comprensione delle dinamiche sociali del passato. Come sottolineato da Sahlins³, ogni forma di parentela va intesa come un prodotto culturale, spesso ancorato a cosmologie locali e a forme di relazione che superano la mera consanguineità.

Nel contesto della nucleazione sociale etrusca, soprattutto per l'epoca qui affrontata, è non solo lecito ma auspicabile ipotizzare la presenza di forme di aggregazione familiare che vadano oltre i meri legami di sangue. Statuti matrimoniali differenti, pratiche di concubinato, presenze servili integrate in modo più o meno stabile nel tessuto domestico, forme associative rituali o economiche non riconducibili alla genealogia lineare e altre configurazioni relazionali possono aver giocato un ruolo significativo nella costituzione dei gruppi sociali e nelle logiche identitarie della comunità. Come ha suggerito già Hopkins⁴, le categorie di "famiglia", "parentela" e "*domus*" nel mondo antico risultano permeabili, fluide, e sottoposte a rinegoziazioni continue, tanto più in contesti privi di una formalizzazione giuridico-statale forte. In archeologia, questa complessità si manifesta con particolare evidenza quando si tenta di inferire l'organizzazione sociale da evidenze materiali frammentarie e selettive, e il contesto etrusco dell'età del Ferro ne è un esempio paradigmatico.

¹ Lévi-Strauss 1949.

² Deliège 2008, pp. 22-24.

³ Sahlins 2011.

⁴ Hopkins 1980.

Negli ultimi decenni l'Etruscologia ha dedicato grande attenzione all'analisi del ruolo delle donne⁵ e dei fanciulli⁶, nell'ottica della *Gender Archaeology*. Tuttavia, in assenza di fonti letterarie, solo di recente si è iniziato a indagare in maniera sistematica la struttura e la rappresentazione dell'unità familiare nel suo complesso⁷. Tale indagine si è fondata necessariamente sull'analisi delle testimonianze epigrafiche onomastiche⁸ e su specifiche classi monumentali, quali le tombe dipinte e le urne/sarcofagi⁹, che evidenziano la centralità dell'immagine della coppia e il ruolo significativo della

⁵ Solo a titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, si richiamano qui gli esordi dell'interesse per la figura femminile etrusca: Heurgon 1961; Bonfante 1973; Sordi 1981; Bartoloni 1988; Rallo 1989; d'Agostino 1993 e il volume di F. Pitzalis dal titolo evocativo *La volontà meno apparente*, oltre ai numerosi più recenti saggi nel volume *Women in Antiquity* (Bonfante 2016; Bartoloni - Pitzalis 2016 a; Bartoloni - Pitzalis 2016 b; Edlund Berry 2016).

⁶ Per una storia degli studi v. Govi 2021. L'archeologia dell'infanzia si configura ormai come una branca specializzata dell'archeologia che, negli ultimi decenni, ha acquisito crescente rilevanza. Il suo obiettivo è restituire ai bambini una voce e una presenza autonoma all'interno delle comunità antiche, attraverso l'analisi di tracce materiali legate alla loro vita quotidiana, al gioco, all'educazione e alla morte. Un segnale importante di questo rinnovato interesse è la fondazione, nel 2005, della *Society for the Study of Childhood in the Past* (SSCIP), un'organizzazione internazionale che promuove lo studio interdisciplinare dell'infanzia nel passato (<https://sscip.org.uk>). La SSCIP organizza una conferenza annuale e pubblica la rivista accademica *Childhood in the Past*, punto di riferimento per gli studiosi del settore. Per approfondire il tema, è disponibile online una ricca rassegna bibliografica aggiornata al 2018: <https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/childhood/>.

⁷ Decisamente diversa è la situazione per il mondo greco e romano, su cui esiste una vastissima produzione bibliografica. Solo tra i numerosi volumi tematici, ad indicare l'inesauribile prolificità sull'argomento, si possono citare per la Grecia, tra gli altri: Harrison 1968; Lacey 1968; Pomeroy 1997; Patterson 1998; Cox 1998; Thompson 2006; Kruszyńska 2020; Patterson 2021. Sterminate le pubblicazioni sulla famiglia romana, a partire dagli studi dei romanisti di taglio storico e giuridico per giungere, negli anni '80 del secolo scorso, all'apertura verso nuovi schemi interpretativi mutuati dall'antropologia e dalla sociologia (sull'evoluzione e i diversi orientamenti storiografici v. Capogrossi Colognesi 2010). Vale la pena di ricordare: Andreau - Bruhns 1990; i saggi di Franciosi di taglio marxista (Franciosi 1999; Franciosi 2003); la storiografia anglosassone di stampo sociale: i lavori di S. Dixon (Dixon 1992); R.P. Saller (Saller 1994); J.F. Gardner (Gardner 1998); M. George (George 2004); i numerosi volumi scritti o curati da B. Rawson (Rawson 1986; Rawson 1991; Rawson 1997; Rawson 2011) e i suoi saggi del 2010 e 2013 (Rawson 2010; Rawson 2013); fino alle opere collettanee: Laurence - Strömberg 2012; Harlow - Lovén 2012. In numerosi volumi che affrontano in un'ottica comparativista la famiglia nell'antichità, mancano spesso saggi sulla famiglia di epoca preromana: v. ad es. Bodel - Olyan 2008; Harlow - Lawrence 2010; Leisner - Erdtmann 2014; Heubner - Nathan 2016.

⁸ Solo per citare alcuni lavori recenti: Magnani 2016; Benelli 2018; Maggiani 2019 (2020); Nielsen 2022.

⁹ V., ad es., i contributi nel volume curato da Amann - Da Vela - Krämer 2022, ma prima Amann 1998 (2001); Amann 2006; Amann 2016; Amann 2019; Haack 2016; Haack 2017; Haack 2021; una messa a punto in van Heems 2017. Per la disamina delle fonti sul presunto matriarcato e i costumi delle donne etrusche v. Ercolani in questo volume con bibl. prec.

donna anche nella sfera pubblica¹⁰. Effettivamente, l'iconografia etrusca esibisce una prossimità della coppia coniugale piuttosto inusitata nel mondo antico¹¹.

Per l'età del Ferro, però sono scarsi i riferimenti iconografici¹². Una delle rare eccezioni è rappresentata dal carrello della tomba 2 dell'Olmo Bello di Bisenzio (Fig. 1), ove la raffigurazione della ierogamia e della famiglia monogamica¹³ si inserisce nel più ampio programma figurativo legato all'ideologia della nascente aristocrazia medio-tirrenica nel tardo VIII secolo a.C.¹⁴. La donna, di altissimo rango, presenta indicatori materiali prestigiosi, ma soprattutto viene esaltata nel ruolo di sposa e madre espresso attraverso la messa in scena di un immaginario che le attribuisce una funzione di custode/garante del potere ereditario, dotata di prerogative di carattere culturale, tra cui la facoltà di elevare il proprio consorte allo *status* di re tramite l'unione matrimoniale e quella di trasmettere il proprio lignaggio alla discendenza maschile¹⁵.

Fig. 1. Carrello dalla tomba 2 della necropoli di Olmo Bello (Bisenzio) e particolari della ierogamia e della raffigurazione della famiglia.

¹⁰ In questa prospettiva, l'iniziativa promossa dai curatori del convegno, Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson, si distingue per l'approccio ampio e innovativo, volto a restituire una visione complessiva e articolata del fenomeno familiare. L'intento è quello di integrare in un quadro coerente le diverse dimensioni archeologiche, iconografiche ed epigrafiche, offrendo così una lettura unitaria, ma al tempo stesso sensibile alla complessità e alla pluralità degli aspetti che definiscono la famiglia nelle società antiche, non solo come nucleo biologico o domestico, ma come costruzione sociale, ideologica e simbolica storicamente determinata.

¹¹ Nielsen 1989; Bonfante 2004.

¹² V. il contributo di P. Amann in questo volume.

¹³ Sul discorso monogamia non mi sento però di escludere che esistessero forme di concubinato, fatta salva la discendenza principale.

¹⁴ Da ultimo Floridi 2020 (2021).

¹⁵ Secondo la prospettiva delineata da Mario Torelli (Torelli 1997, pp. 33-46).

La documentazione primaria per lo studio delle strutture familiari e, più in generale, delle identità sociali all'interno di una comunità antica è costituita dai sepolcreti, specialmente quando integrati da dati topografici puntuali, i quali permettono di individuare aggregazioni spaziali significative (*cluster*) e la ripetizione di specifici elementi rituali e di corredo. Fondamentale risulta, inoltre, il supporto di analisi antropologiche rigorose, che conferiscono solidità interpretativa al quadro complessivo. Come noto, il contesto funerario implica uno dei più alti gradi di intenzionalità ed è quindi il più condizionato a livello ideologico¹⁶: i criteri di inclusione e rappresentazione nei sepolcreti non riflettono necessariamente la realtà dei gruppi domestici, ma piuttosto una costruzione simbolica della memoria e dell'identità. Le scelte adottate nella composizione del corredo contribuiscono a una rappresentazione sociale filtrata, che privilegia determinati individui e relazioni in funzione di una narrazione comunitaria codificata.

In ambito villanoviano ed etrusco arcaico, inoltre, la documentazione disponibile proviene spesso da scavi del secolo scorso, non sempre adeguati nella restituzione di informazioni, spesso privi dei dati biologici e di riproduzioni grafiche adeguate delle planimetrie. Queste criticità richiedono un approccio più prudente e al contempo "creativo" per risalire alla composizione e alla ricostruzione delle dinamiche familiari delle comunità villanoviane.

Il linguaggio complesso, frammentario e allo stesso tempo simbolico della rappresentazione funeraria, dovrebbe essere confrontato con altre fonti archeologiche, in primo luogo la documentazione d'abitato. Le ricerche sul campo per l'età del Ferro in Etruria offrono per lo più dati lacunosi e incompleti, in quanto le stratigrafie degli abitati non si conservano in buono stato, pesantemente interessate da processi di alterazione post-deposizionali, e spesso non consentono l'analisi dell'organizzazione spaziale delle abitazioni e della funzione degli ambienti¹⁷ che in altre culture e periodi storici rappresenta un punto di partenza fondamentale per ricostruire la struttura familiare, i rapporti di parentela e il ruolo della casa/famiglia come unità socioeconomica e centro di produzione/distribuzione e consumo. L'archeologia dell'abitare, infatti, non consente - per l'orizzonte cronologico considerato - un accesso diretto alla dimensione quotidiana della famiglia come unità spaziale e funzionale.

Va però precisato che, come scrive Penelope Allison nell'introduzione al volume *The Archaeology of Households Activities*, le case non sono famiglie. Nonostante l'architettura domestica sia un prodotto culturale carico di implicazioni per la ricostruzione dell'organizzazione sociale di un gruppo, dei suoi valori e dei suoi aspetti politici e ideologici, e sebbene i resti strutturali insieme alla distribuzione dei manufatti possono

¹⁶ Rimane ancora fondamentale la riflessione sul tema in Cuzzo 1996.

¹⁷ Melis - Rathje 1984.

aiutare a comprendere il modello culturale dell'utilizzo dello spazio e le attività che in quegli spazi si svolgevano, poco ci dicono su chi ha costruito l'edificio o sui loro comportamenti¹⁸. Questo aspetto 'antropologico' delle unità sociali che vivono in quelle case, aspetto che attiene più alla dimensione delle relazioni intime e poi di riflesso a quelle dell'intera comunità, è meno visibile, più sfuggente, tanto più per le cronologie qui affrontate¹⁹.

Per motivi di spazio, considerata l'impraticabilità di una mappatura sistematica dell'intero *corpus* di insediamenti e necropoli dell'Etruria, il presente contributo si concentra su alcuni centri dell'Etruria meridionale recentemente indagati e caratterizzati da una maggiore completezza dei dati.

2. LA DOCUMENTAZIONE FUNERARIA. TARQUINIA E VEIO

Un primo caso di particolare rilievo è costituito dalla necropoli de Le Rose di Tarquinia²⁰. Il tessuto funerario appare organizzato in piccoli raggruppamenti sepolcrali spazialmente distinti, interpretabili come nuclei familiari strutturati secondo un modello affine alla famiglia nucleare. Le determinazioni di genere si fondano esclusivamente su criteri archeologici, in quanto non si dispone di analisi antropologiche sistematiche, ad eccezione di quattro sepolture per le quali sono stati condotti esami osteologici.

Come evidenziato nella documentazione planimetrica (Fig. 2), i raggruppamenti individuabili comprendono da un minimo di sei a un massimo di dodici individui in un tessuto poco fitto, distribuiti lungo un arco cronologico relativamente breve, stimabile in due o al massimo tre generazioni. Pur tenendo conto della possibilità di una sottostima degli individui appartenenti a queste unità familiari²¹, queste risultano numericamente contenute, strutturalmente centrate su una coppia coniugale e

¹⁸ Molti sono i lavori che esplorano le interrelazioni fra architettura e cultura. L'analisi del rapporto tra forma dell'abitazione e struttura familiare e sociale viene affrontata sistematicamente per la prima volta nei lavori di Rapoport (Rapoport 1969; Rapoport 1990), offrendo un solido impianto teorico per l'interpretazione archeologica delle abitazioni. Di qualche interesse anche Laslett 1970; Laslett - Wall 1972; Hammel - Laslett 1974; Yanagisako 1979; Kent 1990 (con alcuni saggi di taglio archeologico); Blanton 1994. Della vastissima produzione sulla cosiddetta "*Household Archaeology*", che - in termini sintetici - propone lo spazio domestico come riflesso di modelli culturali e dinamiche sociali, si segnalano, oltre al fondamentale Allison 1999, anche Wilk - Rathje 1982; Samson 1990; Parker Pearson - Richard 1994; Hendon 1996; Steadman 1996; Mazarakis Ainian 1997; Nevett 1999; Steadman 2015; alcuni casi studio in Ault - Nevett 2005; Liseno 2007; Glowacki - Vogeikoff-Brogan 2011; Ensor 2013; Dolfini 2013.

¹⁹ V. il contributo di V. Acconcia in questo volume.

²⁰ Buranelli 1983. Un riesame in Pacciarelli 2001, pp. 242-250.

²¹ Semberebbero assenti i neonati e non sono valutabili eventuali sepolture doppie e plurime.

Fig. 2. Tarquinia, Le Rose. A: tombe maschili con elmo; B: ipotetica tomba maschile; C: tomba maschile con rasoio; D: tombe femminili (da Pacciarelli 2001).

sembrano distaccarsi velocemente ostacolando la formazione di aggregati sepolcrali di lunga durata corrispondenti a linee genealogiche estese o lignaggi²².

In linea con il costume funerario isonomico della fase antica della prima età del Ferro in Etruria, sono sostanzialmente assenti marcatori univoci che indichino una distinzione socioeconomica di rango all'interno dei nuclei, come anche una strutturazione gerarchica tra i diversi gruppi. Tuttavia, configurazioni ricorrenti lasciano intravedere una certa articolazione funzionale interna con la presenza costante di una figura maschile dotata di elmo e custodia fittile, a suggerire un ruolo connotato da prerogative guerriere, e di una figura femminile con corredo più articolato, comprendente fermatrecce, un numero variabile di fibule (da una a tre), nonché, con frequenza significativa, una o due fuseruole, elementi che richiamano attività connesse alla sfera domestica o produttiva. Oltre alla coppia principale – indicativa di una struttura familiare verosimilmente monogamica – si attestano ulteriori soggetti di minore rilevanza rituale e, verosimilmente, sociale: si tratta generalmente di uno o due altri elementi femminili e maschili, la cui età, sesso e ruolo non sono precisabili. Si registrano inoltre tombe a pozzetto semplice, con ossuario e scodellacoperchio prive di corredo, che potrebbero riferirsi a individui di *status* subordinato. Le indagini stratigrafiche condotte durante la campagna di scavo del 1998 hanno confermato la coerenza di tale assetto²³.

Un caso parzialmente differente è rappresentato dalla necropoli di Villa Bruschi Falgari, oggetto di indagini recenti e caratterizzata da una documentazione significativamente più completa, che include sia i dati relativi alle modalità deposizionali sia le analisi osteologiche²⁴. Questo contesto funerario si distingue per un numero maggiore di sepolture (oltre 200), prevalentemente a cremazione in pozzetto o all'interno di custodie litiche, e rivela una più accentuata complessità nella distribuzione spaziale e nei raggruppamenti sepolcrali. Le tombe risultano organizzate in macro-aggregati non omogenei per durata d'uso, numero e modalità di deposizioni, composizione demografica e caratteristiche rituali. All'interno di questi gruppi è possibile isolare nuclei più piccoli di sepolture tangenti, talora sovrapposte o che condividono un'unica cavità, che suggeriscono dinamiche di continuità familiare e articolate relazioni di tipo parentale. Rispetto alla necropoli di Le Rose, tale assetto evidenzia una maggiore strutturazione sociale e una più profonda articolazione gerarchica, presumibilmente legata alla riproduzione intergenerazionale di forme di autorità e prestigio.

All'interno dei diversi nuclei individuati si rileva la presenza ricorrente di almeno un adulto di sesso maschile con elmo, ma uno dei gruppi sembra nettamente emergere sia numericamente (42 sepolture) sia per la presenza di oggetti di natura cerimoniale (carretti miniaturistici, navicelle, tavolini ecc.) (Fig. 3). Le tombe maschili con elmo, raggruppate

²² Iaia 1999, p. 66.

²³ Trucco 2008.

²⁴ Trucco *et al.* 2005; Trucco 2007; Vargiu *et al.* 2015; Trucco 2021.

Fig. 3. Tarquinia, Villa Bruschi Falgari. Planimetria della necropoli con i possibili raggruppamenti e distribuzione delle custodie litiche, degli elmi-coperchio e degli oggetti di uso cerimoniale (da Trucco *et al.* 2005). In grigio il gruppo principale.

in coppie o anche in numero di tre, appartengono non solo a uomini adulti, ma anche ad individui subadulti e infanti, distribuiti cronologicamente su più generazioni, a sottolineare una lottizzazione del sepolcreto su base genealogica, attraverso la quale viene consolidata la memoria e la centralità di una specifica linea di discendenza²⁵. La reiterazione della sepoltura di soggetti maschili con elmo, associata alla prossimità spaziale delle tombe e alla trasmissione di *Markers* identitari all'interno dei corredi, riflette un sistema di potere che può esser definito patriarcale, fondato sulla continuità del lignaggio maschile. L'enfasi non ricade sulla coppia coniugale o sulla famiglia nucleare, ma sulla trasmissione ereditaria del ruolo sociale maschile come garante della coesione e della visibilità del gruppo nel tempo²⁶.

Per quanto riguarda le altre necropoli villanoviane - Arcatelle e Poggi Orientali - l'assenza di dati planimetrici impedisce una analisi puntuale delle relazioni e degli eventuali raggruppamenti che pure dovevano esistere. Lo schizzo del Ghirardini²⁷ di un settore delle Arcatelle (Fig. 4) evidenzia la presenza di cunette (non testimoniata altrove) che ponevano in collegamento reciproco le tombe a pozzo, in una sorta di rete che rivelerebbe una continuità nel tempo da parte di pochi gruppi familiari e la fissione dei legami di parentela. Ritorna anche in questi sepolcreti l'uso dei contenitori litici, con percentuali non troppo dissimili²⁸, spesso per uomini con elmo-coperchio o - più raramente - in urna-capanna²⁹: è quindi plausibile che, anche nelle altre necropoli tarquiniesi ci fosse la tendenza ad organizzare gruppi famigliari intorno alla sepoltura del *pater familias*.

²⁵ V. ad esempio la tomba 58 ove due ossuari nella stessa custodia litica contengono due maschi adulti di età diversa, sepolti in due momenti diversi; le tombe 15 e 16 due custodie di nenfro accostate di uomini adulti con elmo; le tombe 62 e 73, due pozzi tangenti con custodia di tufo e urne coperte da elmo con i resti di due giovani di 8-14 anni e 15-25.

²⁶ Un esempio di tale accento della famiglia sugli affetti dei legami maschili è ravvisabile nella grande fossa della fine dell'VIII secolo a.C. scavata ai Monterozzi nel 1987 che accoglieva due giovanetti (13-18 e 14-20), entrambi armati di lancia ed entrambi con una cavigliera d'argento (Cataldi 2001).

²⁷ Ghirardini 1882, p. 148. Helbig (Helbig 1882, p. 11) riteneva invece che si trattasse di un espediente tecnico per accumulare la terra di risulta e per facilitarne l'escavazione.

²⁸ Eccetto per Poggio Selciatello Sopra ove la percentuale dei contenitori litici si attesta molto inferiore al 9%, nei restanti Poggi siamo intorno al 20/30% (Iaia 1999, pp. 30-32).

²⁹ Delle sette urne a capanna di Tarquinia (contenitore che trova il suo quasi esclusivo utilizzo nella necropoli delle Arcatelle, quindi forse *Marker* di un particolare clan familiare), l'unica appartenente ad un individuo femminile - come risulta dalle analisi - è quella di Arcatelle 17 (E. Pardini, in Bartoloni *et al.* 1987, p. 233), anche se la presenza del rasoio e della lancia lascia presupporre che si tratti di una tomba bisoma (Delpino 1991, pp. 136-141; Iaia 1999, p. 23). Nel corso del IX secolo a.C., all'interno dei sepolcreti villanoviani, si osserva un uso ricorrente dell'immagine della casa come elemento identitario e simbolico. Tale rappresentazione si manifesta nella forma di urne-capanne (Bartoloni *et al.* 1987), nei coperchi delle custodie litiche e negli elmi fittili conformati a tetto di capanna. Questa iconografia, estensione simbolica dell'identità familiare, è appannaggio di figure maschili, guerrieri e *pater familias*, nella loro qualità di genitori e signori della *domus*, protettori del nucleo familiare e dell'intera comunità.

Fig. 4. Schizzo planimetrico dei pozzetti alle Arcatelle (Tarquinia) (da Iaia 1999).

Tralasciando l'esame della consistenza delle diverse necropoli che necessariamente riflette una diversa organizzazione dei nuclei abitativi della comunità protostorica di Tarquinia e un progressivo abbandono dei villaggi minori composti da poche famiglie verso una coesione più ampia di diversi lignaggi che riconoscevano probabilmente un antenato comune, lo sviluppo differenziato e il livello più elevato di investimento funerario di alcune di esse (ad esempio Arcatelle) potrebbero non essere fenomeni casuali, ma piuttosto riflettere dinamiche di progressiva differenziazione tra gruppi familiari o lignaggi. Tali processi, già attivi nella fase iniziale del Primo Ferro, sembrano preludere alla piena affermazione delle disuguaglianze sociali e alla strutturazione gerarchica che caratterizzerà le fasi più avanzate dello stesso periodo.

Per le necropoli villanoviane di Veio possediamo, fortunatamente, le planimetrie dettagliate e, almeno per le incinerazioni, un numero cospicuo di dati biologici. Delle circa 170 tombe a cremazione da Grotta Gramiccia, abbiamo a disposizione le analisi osteologiche per almeno 150³⁰. Per la vicina Casale del Fosso abbiamo una decina di analisi per lo più dedicate a tombe infantili³¹, mentre per Quattro Fontanili alcuni risultati sono già editi³².

³⁰ Sono, purtroppo, completamente perdute le ossa delle inumazioni, trovate già in condizioni pessime al momento della scoperta, a causa dell'acidità del terreno tufaceo.

³¹ Predan 2025.

³² Tabolli 2018, pp. 74-75 con bibl. prec.

Lo sviluppo planimetrico di tipo radiale o semiradiale delle necropoli indica una modalità di occupazione “diffusa” di uno stesso areale funerario, all’interno del quale si delineano raggruppamenti tombali distinti a loro volta composti da diversi micro-raggruppamenti (Fig. 5). Tali aggregati appaiono strutturati secondo logiche interne, verosimilmente riconducibili a unità familiari estese³³.

Fig. 5. Planimetria delle principali necropoli dell’età del Ferro a Veio con possibili macro-raggruppamenti: Grotta Gramiccia (elab. A. Piergrossi, J. Tabolli); Casale del Fosso (da Predan 2025); Quattro Fontanili (da Pacciarelli 2001).

A Grotta Gramiccia - la necropoli veiente più rappresentativa per le prime fasi del Ferro I - non si rileva mai un abbandono sistematico delle aree originarie di sepoltura. Al contrario, si osservano fenomeni di sovrapposizione e disturbo, talvolta anche molto invasivi, che testimoniano una persistenza d’uso non riscontrata nei contesti

³³ Buranelli 1981; Pacciarelli 2001, pp. 271-273; Piergrossi - Tabolli 2018.

tarquiniesi esaminati: l'occupazione protratta e stratificata, riferibile a più generazioni e, con ogni probabilità, a interi clan, si sviluppa in un arco cronologico di almeno due secoli.

La formazione dei *cluster* familiari sembra originarsi attorno a una sepoltura in pozzetto maschile o a una coppia, come nel caso della tomba 147, che accoglieva un uomo e una donna adulti, attorno alla quale si dispongono a raggera altri pozzetti, tombe con custodia di tufo e, più tardi, tombe a fossa, sia di adulti che di infanti (Fig. 6a).

A Veio, è molto frequente il fenomeno delle deposizioni plurime nello stesso o, più raramente, in due cinerari separati³⁴: si tratta soprattutto di coppie³⁵ o di un adulto - sia uomo che donna - con uno o due bambini, sia adulti dello stesso sesso³⁶. Emblematico il caso dei cinerari delle sepolture 767 e 768, collocati nella stessa cavità, contenenti un maschio adulto (35-50) con un infante (1-6 anni) e una donna 32-38 anni (Fig. 6b) o quello simile della tomba 60 (Fig. 6c).

Nel corso dell'VIII secolo a.C., i nuclei preesistenti si ampliano, ma al contempo si formano nuovi aggregati sempre, con conseguente riduzione delle distanze originarie tra un complesso e l'altro. Le unità familiari crescono su sé stesse, spesso riconoscibili da scelte comuni di riti e materiali³⁷. È plausibile che la loro organizzazione vada mutando attraverso forme di aggregazione differenziata di persone in presumibile subordinazione economica e sociale o per l'inclusione di elementi allogeni³⁸.

A Quattro Fontanili alcuni gruppi - in controtendenza con il costume prevalente - preferiscono l'incinerazione, altri l'inumazione: la famiglia legata al capo guerriero Z15A, che nella seconda metà dell'VIII secolo si posiziona in una zona di più antica utilizzazione, predilige il rito avito dell'incinerazione; mentre quella legata alla prestigiosa tomba AA1, leggermente precedente, utilizza un rituale misto: intorno ad essa, collocata in posizione isolata, si dispongono dieci incinerazione maschili e nove

³⁴ A Grotta Gramiccia, solo tra le incinerazioni, sono certi almeno 25 casi, pari al 15% ca.

³⁵ Limitatamente alla documentazione di Villa Bruschi Falgari, tale fenomeno a Tarquinia ha una bassissima incidenza: su sei casi di tombe bisomi (il 2,5%), solo due contenevano due adulti di sesso diverso (Vargiu *et al.* 2015, p. 176).

³⁶ Piuttosto che una morte simultanea, è decisamente più ragionevole pensare alla riapertura della deposizione o alla conservazione dei resti fino al ricongiungimento dei familiari. Mi sento di escludere l'ipotesi del sacrificio della coniuge alla morte del marito, prospettata tempo addietro da R. Peroni (Peroni 1981, pp. 300-303): innanzitutto questo non spiegherebbe la compresenza di adulti maschi con giovani fanciulli e/o infanti; ma soprattutto, in assenza di altra documentazione storica affidabile, si tratta di un sistema praticamente sconosciuto nell'area mediterranea, salvo alcuni casi specifici, e in buona sostanza contro il buon senso sociale: il gruppo non si priva dei suoi membri senza ragione.

³⁷ Ovviamente, la condivisione di pratiche rituali e l'associazione di specifici oggetti funerari a determinati individui o gruppi non implicano necessariamente l'esistenza di legami familiari.

³⁸ Torelli 1990, p. 55.

Fig. 6. a) tomba 147 (planimetria L. Giammiti, corredo rilievo J. Tabolli); b) tombe 767 e 768 (pianta elaborazione A. Piergrossi, J. Tabolli, corredo J. Tabolli); c) tomba 60 (rilievo L. Giammiti).

inumazione femminili. A Casale del Fosso, in un'area distante dal resto delle sepolture, le due tombe principesche 871 e 872 appartengono ad un gruppo di inumatori.

Questo scenario composito e dinamico rende complessa una valutazione precisa della consistenza numerica e strutturale dei gruppi familiari. Solo un approccio integrato - che combini l'analisi spaziale e cronologica delle sepolture con indagini antropologiche e genetiche - potrà chiarire le modalità di aggregazione sociale e i legami tra gli individui sepolti, restituendo una fisionomia più definita delle 'famiglie' della comunità.

Parallelamente, altri fenomeni e linguaggi contribuiscono a definire la famiglia come nucleo affettivo e relazionale. È il caso delle scene figurate sulle urne biconiche villanoviane, in cui ricorre frequentemente la rappresentazione di due figure sedute³⁹ (Fig. 7a), tradotta plasticamente nell'*askos* da Monterozzi (Fig. 7b). Interpretate come scene di banchetto o di conversazione, la destinazione funeraria spinge a riconoscerci piuttosto una scena di commiato fra il defunto e il congiunto più caro, evocando il

Fig. 7. a) Figure sedute incise sopra l'ansa dei cinerari tarquiniesi (IX sec. a.C.) da Donati 2005; b) Tarquinia, *askos* dalla necropoli di Monterozzi (metà VIII sec. a.C.) (Wikimedia commons); c) Chiusi, coperchio di cinerario dalla necropoli di Poggio Renzo (VIII sec. a.C.) da Venezia 2000-2001.

³⁹ Donati 2005; Delpino 2009.

legame perdurante, analogamente al gesto della *dextrarum iunctio* davanti a una porta nelle raffigurazioni funerarie di età ellenistica.

Allo stesso momento si riferisce forse anche la rappresentazione sul noto coperchio di un cinerario da Chiusi dell'VIII secolo, in cui le due figure, identificabili per la differente acconciatura come un uomo e una donna, sono rappresentati nell'atto di abbracciarsi (Fig. 7c). Va ricordato però che la necropoli di Poggio Renzo da cui proviene il coperchio, secondo i resoconti ottocenteschi, presentava pozzetti disposti con ordine su tre file a distanza regolare le une dalle altre, senza cesure topografiche o raggruppamenti specifici legati a logiche familiari⁴⁰.

Con lo scopo di perpetuare fisicamente un intreccio affettivo può essere inteso il fenomeno della deposizione di oggetti maschili in tombe femminili⁴¹. Tali gesti possono essere letti come manifestazioni materiali del ricordo e dell'affetto del coniuge o di altro familiare superstite, finalizzati alla perpetuazione postuma di relazioni intime e ruoli, a dispetto della differenziazione di genere generalmente osservata nei corredi.

In una prospettiva di lunga durata, anche la conservazione di particolari manufatti appartenenti a generazioni precedenti - i cosiddetti *heirlooms* di carattere biografico-genealogico - suggerisce la volontà di rafforzare e sottolineare le tradizioni familiari⁴², contribuendo alla costruzione di una memoria genealogica. Nella tomba 68 di Selciatello del Primo Ferro, ad esempio, è conservata una fibula ad arco ritorto databile al Bronzo finale⁴³, come la fibula ad arco serpeggiante nella tomba di Veio-Quattro Fontanili S1 α , ascrivibile alla seconda fase veiente⁴⁴. Analogo significato può essere attribuito al rasoio Benacci nella tomba a ziro di Fonte dell'Aia a Chiusi⁴⁵, così come agli oggetti più antichi presenti nella Tomba del Tridente a Vetulonia⁴⁶, entrambi contesti dell'Orientalizzante antico.

Tali pratiche riflettono una volontà collettiva di conservare e tramandare elementi di valore identitario, radicati nella biografia familiare e nella memoria degli antenati.

Nel loro insieme, questi elementi testimoniano come la famiglia - nelle sue molteplici declinazioni: patriarcale, coniugale, genealogica e affettiva - costituisca il fulcro ideologico e simbolico delle pratiche funerarie villanoviane. Attraverso immagini, oggetti e organizzazione dello spazio, la memoria familiare viene performata e trasmessa, contribuendo alla costruzione sociale dell'identità e alla legittimazione delle gerarchie all'interno delle comunità protourbane.

⁴⁰ Bettini 2021, p. 291.

⁴¹ Toms 1998.

⁴² Berardinetti Insam 1990, p. 7.

⁴³ Hencken 1968, p. 227, fig. 205 a.

⁴⁴ *Quattro Fontanili* 1972, p. 344, fig. 101.

⁴⁵ Minetti 2004, p. 364.

⁴⁶ Cygielmann - Pagnini 2006, p. 159.

3. VILLAGGI E CAPANNE

L'abitato del Calvario, ai Monterozzi, costituisce uno dei pochi insediamenti di significativa estensione nell'Etruria meridionale per questo periodo⁴⁷. Gli scavi hanno portato alla luce 25 capanne, distribuite su un'area di quasi 3 ha, con una disposizione irregolare piuttosto rada. Questo assetto comprende almeno quattro capanne di forma ovale, con superfici comprese tra i 60 e i 120 mq, accanto a strutture rettangolari più piccole (25/500 mq), consistenti in una sola stanza⁴⁸. La lettura delle strutture è ampiamente compromessa sia per la mancata riconoscibilità dei piani di vita, sia per la scarsità di reperti nelle stratigrafie intatte e lascia adito a diverse linee interpretative.

Un recente riesame delle capanne ovali⁴⁹, che Linington interpretò come stalle o granai di servizio per le abitazioni rettangolari, ha individuato una suddivisione interna che separava l'area absidata di fondo, probabilmente destinata allo stoccaggio di derrate o forse al talamo, dal resto della struttura divisa in tre navate per la presenza di buche di palo interne. In questa area si svolgevano le attività quotidiane e, almeno per la struttura più grande, momenti di aggregazione collettiva, quali riunioni, pasti comuni o cerimonie di carattere pubblico. Se si accoglie l'ipotesi di una funzione di servizio per le capanne rettangolari, il quadro che emerge è quello di una comunità di modeste dimensioni, costituita da poche famiglie che condividono spazi aperti comuni e strutture ausiliare funzionali alla sussistenza, alla produzione e alla conservazione di beni⁵⁰.

Qualora invece si ipotizzasse una destinazione abitativa per la maggior parte delle strutture, si potrebbe interpretare la variabilità dimensionale in termini di differenziazione socio-economica⁵¹ già operante in questa fase, come suggerito anche dalla documentazione funeraria: le grandi capanne ovali avrebbero ospitato i gruppi familiari preminenti, prevedendo la convivenza di più nuclei connessi - una sorta di "famiglia allargata" comprendente un capostipite, uno o più discendenti maschi e le rispettive famiglie -, in una dimensione in cui la concezione di privacy si configura in

⁴⁷ Non rientrano nel tema le strutture capannicole individuate presso l'Ara della Regina che sembrano aver più una valenza cultuale, di servizio all'area sacra.

⁴⁸ Linington - Delpino - Pallottino 1979; Linington 1982.

⁴⁹ Piazzi 2016; Bagnasco Gianni - Marzullo - Piazzi 2021.

⁵⁰ Strutture vicine e diversamente utilizzate sembrano anche quelle nella zona K dell'insediamento di Acquarossa scavato dall'Istituto Svedese alla fine degli anni '60. Le strutture maggiori A e D, anche se di pianta diversa (una circolare, l'altra oblunga) sono state interpretate, sia per misure che per materiali, come abitazioni relative a due famiglie diverse, mentre le altre di dimensioni minori erano presumibilmente stalle, magazzini, granai, fornaci, depositi o luoghi sacri. Il complesso risale alla seconda metà dell'VIII secolo, quindi ca. un secolo dopo l'abitato del Calvario (Rystedt 2001).

⁵¹ Ma si potrebbe anche immaginare che la dimensione dello spazio abitativo dipendesse semplicemente dal numero di abitanti in un regime comunitario non legato ad una rilevanza sociale.

Fig. 8. Planimetria del villaggio del Calvario (rielab. da Pacciarelli 2001) e ricostruzione ad opera di Marcello Bellisario.

modo radicalmente diverso rispetto ai modelli moderni⁵². Le capanne rettangolari minori potrebbero essere state destinate a famiglie nucleari o di rango inferiore associate e/o dipendenti da quelle principali.

F. Delpino e G. Colonna⁵³ hanno proposto, invece, una ipotetica priorità cronologica delle grandi capanne ovali, morfologicamente affini a quelle del Bronzo finale. In tal caso dovremmo supporre una sorta di evoluzione strutturale parallela delle modalità insediative e delle dinamiche socio-familiari: le famiglie allargate nel tempo si frammentano in nuclei minori, infittendo il tessuto insediativo.

Per quanto riguarda Veio, nonostante i frequenti rinvenimenti di strutture capannicole in vari settori del pianoro⁵⁴, l'assenza di un abitato scavato estensivamente impedisce considerazioni più mirate rispetto al tema in oggetto. A partire dal IX secolo si osserva sul piccolo promontorio di Piazza d'Armi, la sistemazione di una tomba a fossa di un individuo maschio di 35 anni circa, priva di corredo, protetta da una piccola costruzione absidata e monumentalizzata da una capanna funeraria. La tomba verrà rispettata e onorata per lungo tempo, come dimostrano i rifacimenti della cappella funeraria e le diverse attività cultuali espletate per più di due secoli nell'area aperta circostante. Il culto dell'avo-divinità, futuro antenato, che origina nel tempo un complesso articolato⁵⁵, nasce in una dimensione domestica e familiare, quella del primo villaggio di capanne, inizialmente come riferimento di un solo lignaggio, poi, con la strutturazione delle pratiche religiose in specifiche componenti della vita sociale, oggetto di devozione dell'intera comunità⁵⁶.

4. CONCLUSIONI

Riassumendo, i dati archeologici analizzati, pur seguendo linee generali comuni, non delineano schemi fissi, variando nel tempo e prestandosi a interpretazioni non sempre univoche. Tuttavia, emerge chiaramente che la famiglia rappresenta la prima e fondamentale unità di aggregazione sociale, struttura fondamentale per

⁵² Il concetto di *privacy* nelle società antiche che sembrano assumere comportamenti e sviluppare istituzioni in una dimensione collettiva e pubblica, direi politica, lascia poco spazio a quella privata.

⁵³ Colonna 1986, p. 390. Vedi anche Linington 1982, p. 252.

⁵⁴ Da ultima v. Piergrosi 2022, pp. 154-155.

⁵⁵ Nel corso dell'avanzato VIII secolo a.C., a Piazza d'Armi viene realizzata, accanto alla cappella funeraria, una grande capanna rettangolare, una abitazione preminente a carattere aristocratico, cui segue nella seconda metà del VII una nuova fase edilizia in tufo decorata con terrecotte che alludono al culto degli antenati. Appare anche l'*oikos* che è stato reinterpretato come edificio di rango di natura politico-istituzionale (Acconcia - Piergrosi 2004, p. 49; Neri - Pitzalis 2021, p. 272) e che insieme al resto del complesso identifica il centro del potere politico regale.

⁵⁶ Sarei incline a vedere nel giovanetto sepolto ca. un secolo dopo nei pressi, un nobile discendente legato alla medesima famiglia che rinforza la sua posizione all'interno del gruppo sociale lì stanziato.

la conservazione della specie e la convivenza sociale, luogo di cooperazione che assicura la sopravvivenza, unità base della produzione e del consumo dei beni, oltre che della trasmissione di privilegi e della proprietà.

La società etrusca dell'età del Ferro si fonda sulla cellula primaria della famiglia nucleare costituita da un padre, una madre e la loro prole, delineata in pieno diciannovesimo secolo, per vie parallele e per larghi tratti diverse, da vari studiosi (J. Bachofen, H. Sumner Maine, L. Henry Morgan). Tuttavia, bisogna considerare che, in una società basata sui legami di parentela, il gruppo domestico si configura come una struttura più estesa e più complessa di quanto lo sia nelle culture industriali. I modi di costruire famiglie possono includere pratiche come l'adozione, l'allattamento, l'ospitalità, la co-abitazione per un dato periodo di tempo. Studi etnografici condotti su popolazioni tradizionali e 'indigene' evidenziano, infatti, che i bambini vengono spesso cresciuti e assegnati a strutture sociali che non rispecchiano la forma familiare nucleare. L'inclusione nei gruppi di base varia in funzione delle pratiche locali, e vanno dalla raccolta del cibo alla sua condivisione, dal rapporto con la terra lavorata allo scambio di beni, sino a pratiche rituali e simboliche tese a istituire *ex novo* legami relazionali tra congiunti. Alla luce di ciò, è metodologicamente prudente non assumere la famiglia come categoria ontologica data, ma piuttosto come costruito dinamico, soggetto a variazioni culturali e storiche. L'eco di un modello familiare flessibile e collettivo è forse nelle fonti che insistono su una condivisione dell'allevamento dei figli all'interno della società etrusca.

La documentazione presentata sembra indicare che dall'unione della coppia e dall'accento sulla discendenza diretta, in tempi brevi si giunge ad una stratificazione progressiva che include sempre più elementi fino alla costituzione dei veri e propri clan gentilizi che troveranno piena espressione nella fase orientalizzante. Per questo orizzonte cronologico si rende necessario ipotizzare la presenza di forme di aggregazione sociale che vadano oltre il paradigma della famiglia nucleare: modelli che includano legami rituali, rapporti di dipendenza servile (anche domestica), concubinato, pluralità di *status* giuridici interno all'*oikos*. In questo senso, il concetto di 'casa' o unità domestica non dovrebbe essere interpretato in senso stretto come riflesso di strutture biologiche o giuridiche, ma piuttosto come luogo di interazione sociale e produzione simbolica, in cui si articolano e si negoziano ruoli, appartenenze e identità. Tali dinamiche emergono in modo particolare nella topografia dei sepolcreti, nella ripartizione dei corredi e nell'evidenza di pratiche rituali condivise, che suggeriscono configurazioni familiari aperte e articolate.

Nulla possiamo dire riguardo la presenza di schiavi e/o servi a questa quota cronologica: è stato ipotizzato che a partire dal VII-VI secolo a.C. - con l'apice della cd. pirateria etrusca - stranieri fatti prigionieri potessero essere impiegati nelle miniere e in altre attività belliche e produttive legate alla gestione della casa o, meglio,

delle *gentes* dominanti⁵⁷, ma pare difficile retrodatare questo fenomeno. Certamente però è altamente probabile la presenza di elementi subalterni affiliati all'interno della famiglia che aiutavano nei lavori domestici, nell'artigianato e nell'agricoltura, specialmente a partire da una fase avanzata della prima età del Ferro.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Acconcia - Piergrossi 2004: V. Acconcia, A. Piergrossi, *Veio, Piazza d'Armi. L'edificio a oikos e la sua decorazione*, in *Scavo nello scavo. Gli Etruschi non visti*, catalogo della mostra (Viterbo, 2004), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2004, pp. 45-57.
- Allison 1999: *The Archaeology of Household Activities*, ed. P.M. Allison, London 1999.
- Amann 1998 (2001): P. Amann, *Die Tomba del Barone. Überlegungen zu einem neuen ikonologischen Verständnis*, in *SEtr* 64, 1998 (2001), pp. 71-93.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti*, hrsg. P. Amann, M. Pedrazzi, H. Taeuber, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, hrsg. M. Bentz, C. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2019: P. Amann, *Women and Votive Inscriptions in Etruscan Epigraphy*, in *EtrSt* 22, 2019, pp. 39-64.
- Amann - Da Vela - Krämer 2022: *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern, Akten des 18. Treffens der Arbeitsgemeinschaft Etrusker & Italiker* (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R.P. Krämer, (Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online, 4), Wien 2022 ([doi: 10.25365/wbagon-2022-4-0](https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-0)).
- Andreau - Bruhns 1990: *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, éd. J. Andreau, H. Bruhns, (Publications de l'École française de Rome, 129), Rome 1990.
- Ault - Nevet 2005: *Ancient Greek Houses and Households. Chronological, Regional, and Social Diversity*, ed. B.A. Ault, L.C. Nevet, Philadelphia 2005.
- Bagnasco Gianni - Marzullo - Piazzi 2021: G. Bagnasco Gianni, M. Marzullo, C. Piazzi, *Tarquinia. Themes of Urbanization on the Civita and the Monterozzi Plateaus*, in *Making Cities. Economies of Production and Urbanization in Mediterranean Europe, 1000-500 BC*, ed. M. Gleba, B. Marín-Aguilera, B. Dimova, Cambridge 2021, pp. 177-193.

⁵⁷ Frankfort 1959; Torelli 1976.

- Bartoloni 1988: G. Bartoloni, *A Few Comments on the Social Position of Women in the Proto-Historic Coastal Area of Western Italy Made on the Basis of a Study of Funerary Goods*, in *Rivista di Antropologia* 66, 1988, pp. 317- 336.
- Bartoloni *et al.* 1987: G. Bartoloni, F. Buranelli, V. D'Atri, A. De Santis, *Le urne a capanna rinvenute in Italia*, Roma 1987.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 a: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 810-819.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 b: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Women of the Princely Families in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 820-829.
- Benelli 2018: E. Benelli, *La società etrusca. Il contributo dell'epigrafia*, in *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker*, Akten der internationalen Tagung (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amann, Wien 2018, pp. 219-226.
- Berardinetti Insam 1990: A. Berardinetti Insam, *La fase iniziale della necropoli villanoviana di Quattro Fontanili. Rapporti con le comunità limitrofe*, in *DialA* s. 3, VIII, 1990, pp. 5-28.
- Bettini 2021: M.C. Bettini, *Chiusi villanoviana*, Roma 2021.
- Blanton 1994: R. Blanton, *Houses and Households. A Comparative Study*, New York 1994.
- Bodel, Olyan 2008: *Household and Family Religion in Antiquity*, ed. J. Bodel, S.M. Olyan, Oxford 2008.
- Bonfante 1973: L. Bonfante, *Etruscan Women. A Question of Interpretation*, in *Archaeology* 26, 4, 1973, pp. 91-101.
- Bonfante 2004: L. Bonfante, *Etruscan Couples and Their Aristocratic Society*, in *Reflections of Women in Antiquity*, ed. H.P. Foley, Abingdon 2004, pp. 323-342.
- Bonfante 2016: L. Bonfante, *Motherhood in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 781-796.
- Budin - MacIntosh Turfa 2016: *Women in Antiquity. Real Women Across the Ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London-New York 2016.
- Buranelli 1981: F. Buranelli, *Proposta di interpretazione dello sviluppo topografico della necropoli di Casale del Fosso a Veio*, in Peroni 1981, pp. 19-45.
- Buranelli 1983: F. Buranelli, *La necropoli villanoviana 'Le Rose' di Tarquinia*, (QuadAEI, 6), Roma 1983.
- Capogrossi Colognesi 2010: L. Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA* 122, 2010, pp. 147-174.
- Cataldi Dini 2001: M. Cataldi Dini, *Lo scavo "dell'alluvione"*, in *Tarquinia etrusca. Una nuova storia*, catalogo della mostra (Tarquinia, 2001), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2001, pp. 95-99.
- Colonna 1986: G. Colonna, *Urbanistica e architettura*, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 371-530.
- Cox 1998: C.A. Cox, *Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens*, Princeton 1998.
- Cuozzo 1996: M. Cuozzo, *Prospettive teoriche e metodologiche nell'interpretazione delle necropoli*.

- La Post-Processual Archaeology*, in *AION* 3, 1996, pp. 1-37.
- Cygielman - Pagnini 2006: M. Cygielman, L. Pagnini, *La Tomba del Tridente*, Pisa-Roma 2006.
- d'Agostino 1993: B. d'Agostino, *La donna in Etruria*, in *Maschile/Femminile. Generi e ruoli nelle culture antiche*, a cura di M. Bettini, Bari 1993, pp. 61-74.
- Deliège 2008: R. Deliège, *Antropologia della famiglia e della parentela*, Città di Castello 2008.
- Dixon 1992: S. Dixon, *The Roman Family*, Baltimore 1992.
- Dolfini 2013: A. Dolfini, *The Gendered House. Exploring Domestic Space in Later Italian Prehistory*, in *JMedA* 26.2, 2013, pp. 131-157.
- Donati 2005: L. Donati, *La coppia di figure sedute incise sui cinerari biconici. Gli esempi di Tarquinia*, in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 371-382.
- Edlund Berry 2016: I.E.M. Edlund Berry, *To Give and to Receive. The Role of Women in Etruscan Sanctuaries*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 830-843.
- Ensor 2013: B.E. Ensor, *The Archaeology of Kinship. Advancing Interpretation and Contributions to Theory*, Tucson 2013.
- Floridi 2020 (2021): F. Floridi, *Per una nuova lettura dell'apparato iconografico del carrello di Bisenzio*, in *StEtr* 83, 2020 (2021), pp. 3-29.
- Franciosi 1999: G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1999⁶.
- Franciosi 2003: G. Franciosi, *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino 2003.
- Frankfort 1959: T. Frankfort, *Les classes serviles en Étrurie*, in *Latomus* 18, 1959, pp. 3-22.
- Gardner 1998: J.F. Gardner, *Family and "Familia" in Roman Law and Life*, Oxford 1998.
- George 2004: *The Roman Family in the Empire. Rome, Italy, and Beyond*, ed. M. George, Oxford 2004.
- Ghirardini 1882: G. Ghirardini, *Corneto-Tarquinia*, in *NSc* 1882, pp. 136-215.
- Glowacki - Vogeikoff-Brogan 2011: ΣΤΕΓΑ. *The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete*, ed. K.T. Glowacki, N. Vogeikoff-Brogan, (*Hesperia* Suppl., 44), Princeton 2011.
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Haack 2016: M.-L. Haack, "Les sarcophages des Époux". *La femme, le banquet et la mort chez les Étrusques*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 11-13 (mis en ligne le 01 octobre 2019); <https://doi.org/10.4000/anabases.5821>.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2021: M.-L. Haack, *La famille et le couple chez les Étrusques*, in M.-L. Haack, *À la découverte des Étrusques*, Paris 2021, pp. 40-57.
- Hammel - Laslett 1974: E.A. Hammel, P. Laslett, *Comparing Household Structure over Time and between Cultures*, in *Comparative Studies in Society and History* 16, 1974, pp. 73-109.

- Harlow - Laurence 2010: *A Cultural History of Childhood and Family in Antiquity*, ed. M. Harlow, R. Laurence, Oxford-New York 2010.
- Harlow - Lovén 2012: *Families in the Roman and Late Antique World*, ed. M. Harlow, L.L. Lovén, (The Family in Antiquity, 2), London 2012.
- Harrison 1968: A.R.W. Harrison, *The Law of Athens. The Family and Property*, Oxford 1968.
- Helbig 1882: W. Helbig, *Scavi di Corneto*, in *BullInst* 1882, pp. 10-22, 40-47, 161-176, 209-216.
- Hendon 1996: J.A. Hendon, *Archaeological Approaches to the Organization of Domestic Labor. Household Practice and Domestic Relations*, in *Annual Review of Anthropology* 25, 1996, pp. 45-61.
- Heubner - Nathan 2016: *Mediterranean Families in Antiquity. Households, Extended Families, and Domestic Space*, ed. R. Heubner, G. Nathan, Chichester 2016.
- Heurgon 1961: J. Heurgon, *Valeurs féminines et masculines dans la civilisation étrusque*, in *MEFRA* 73, 1961, pp. 139-160.
- Hopkins 1980: K. Hopkins, *Brother-Sister Marriage in Roman Egypt*, in *Comparative Studies in Society and History* 22 (3), 1980, pp. 303-354.
- Iaia 1999: C. Iaia, *Simbolismo funerario e ideologia alle origini di una civiltà urbana. Forme rituali nelle sepolture "villanoviane" a Tarquinia e Vulci e nel loro entroterra*, (Grandi contesti e problemi della Protostoria Italiana, 3), Firenze 1999.
- Kent 1990: *Domestic Architecture and the Use of Space*, ed. S. Kent, Cambridge 1990.
- Kruszyńska 2020: A.M. Kruszyńska, *Spartan Wives, Mothers, Grandmothers and Daughters. Marriage and the Family in Ancient Sparta from the Women's Point of View*, in *Studies on Ancient Sparta*, ed. R. Kulesza, N. Sekunda, (Monograph series Akanthina, 14), Gdańsk 2020, pp. 101-128.
- Lacey 1968: W.K. Lacey, *The Family in Classical Greece*, London 1968.
- Laslett 1970: P. Laslett, *The Comparative History of Household and Family*, in *Journal of Social History* 4, 1970, pp. 75-87.
- Laslett - Wall 1972: *Household and Family in Past Time*, ed. P. Laslett, R. Wall, Cambridge 1972.
- Laurence - Strömberg 2012: *Families in the Graeco-Roman World*, ed. R. Laurence, A. Strömberg, (The Family in Antiquity, 1), New York 2012.
- Leisner - Erdtmann 2015: *Ad familiares. Familie und Verwandtschaft in der griechisch-römischen Antike*, hrsg. N. Leisner, J. Erdtmann, (*Hephaistos* 31, 2014), Münster 2015.
- Lévi-Strauss 1949: C. Lévi-Strauss, *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris 1949.
- Linington 1982: R.E. Linington, *Il villaggio protostorico nella località Calvario sui Monterozzi a Tarquinia*, in *Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller. I, Preistoria e protostoria*, Como 1982, pp. 245-256.
- Linington - Delpino - Pallottino 1979: R.E. Linington, F. Delpino, M. Pallottino, *Alle origini di Tarquinia. Scoperta di un abitato villanoviano sui Monterozzi*, in *StEtr* 46, 1979, pp. 3-23.
- Liseno 2007: A. Liseno, *Dalla capanna alla casa. Dinamiche di trasformazione nell'Italia sud-orientale (VIII-V secolo a.C.)*, Bari 2007.

- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, Papals, nefts, prumts. *Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Magnani 2016: L. Magnani, *La femme étrusque et son époux à travers l'épigraphie*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 63-75.
- Mazarakis Ainian 1997: A. Mazarakis Ainian, *From Ruler's Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Age Greece (1100-700 B.C.)*, (Studies in Mediterranean Archaeology, 121), Jonsered 1997.
- Minetti 2004: A. Minetti, *L'Orientalizzante a Chiusi e nel suo territorio*, Roma 2004.
- Neri - Pitzalis 2021: S. Neri, F. Pitzalis, *Osservazioni conclusive*, in *L'abitato etrusco di Veio. III.1. Ricerche dell'Università di Roma La Sapienza. Il complesso residenziale: la stratigrafia*, a cura di G. Bartoloni, S. Neri, F. Pitzalis, Roma 2021, pp. 270-282.
- Nevett 1999: L. Nevett, *House and Society in the Ancient Greek World*, Cambridge 1999.
- Nielsen 1989: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to Late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria Together Through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- Pacciarelli 2001: M. Pacciarelli, *Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a. C. nell'Italia tirrenica*, (Grandi contesti e problemi della Protostoria Italiana, 4), Firenze 2001.
- Parker Pearson - Richard 1994: *Architecture and Order. Approaches to Social Space*, ed. M. Parker Pearson, C. Richards, London-New York 1994.
- Patterson 1998: C.B. Patterson, *The Family in Greek History*, Cambridge Mass. 1998.
- Patterson 2021: C.B. Patterson, *The Athenian Family*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to Ancient Athens*, Cambridge 2021, pp. 173-187.
- Peroni 1981: R. Peroni, *Usi funerari e forme di organizzazione sociale nell'età del Ferro*, in *Necropoli e usi funerari nell'età del Ferro*, a cura di R. Peroni, Roma 1981, pp. 293-303.
- Piazzi 2016: C. Piazzi, *Considerazioni sulle strutture in abitato di epoca villanoviana in Etruria, con particolare riferimento all'abitato del Calvario-Monterozzi di Tarquinia*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 43-72.
- Piergrossi 2022: A. Piergrossi, *La nascita di Veio alla luce dei recenti rinvenimenti*, in *Tra Protostoria e Storia. L'Etruria nel cuore del Mediterraneo. Scritti in onore di Filippo Delpino per il suo 80° compleanno*, a cura di A. Piergrossi, A. Babbi, M. Cultraro, (*Mediterranea*, Suppl. 2), Roma 2022, pp. 151-169.
- Piergrossi - Tabolli 2018: A. Piergrossi, J. Tabolli, *Paesaggi funerari a Veio. Spaziando nella necropoli di Grotta Gramiccia agli inizi dell'età del Ferro*, in *Le vite degli altri. Ideologia funeraria in Italia centrale tra l'età del Ferro e l'Orientalizzante*, *Giornata di Studio in onore di Luciana Drago Troccoli*, (Roma, 2017), a cura di M.P. Baglione, G. Bartoloni, C. Carlucci, L.M. Michetti, (*ScAnt*, 24, 2), Roma 2018, pp. 13-29.
- Pitzalis 2011: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII a.C.*, (Studia archaeologica, 181), Roma 2011.
- Pomeroy 1997: S.B. Pomeroy, *The Family in Classical and Hellenistic Greece. Representations and*

- Realities*, Oxford 1997.
- Predan 2025: C. Predan, *La necropoli di Casale del Fosso. Il passaggio dal villanoviano all'Orientalizzante a Veio*, Roma 2025.
- Quattro Fontanili 1972: AA.VV., *Veio (Isola Farnese). Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località "Quattro Fontanili"*, in *NSc* 1972, pp. 195-384.
- Rallo 1989: *La donna in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989.
- Rapoport 1969: A. Rapoport, *House Form and Culture*, Engelwood Cliffs 1969.
- Rapoport 1990: A. Rapoport, *The Meaning of the Built Environment*, Tucson 1990.
- Rawson 1986: *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, ed. B. Rawson, Ithaca (N.J.) 1986.
- Rawson 1991: B. Rawson, *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford 1991.
- Rawson 2010: B. Rawson, *History. Family and Society*, in AA.VV., *The Oxford Handbook of Roman Studies*, Oxford 2010, pp. 610-623.
- Rawson 2011: *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, ed. B. Rawson, Chichester 2011.
- Rawson 2013: B. Rawson, *Marriages, Families, Households*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to Ancient Rome*, Cambridge 2013, pp. 93-109.
- Rawson - Weaver 1997: *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, ed. B. Rawson, P. Weaver, Oxford 1997.
- Rystedt 2001: E. Rystedt, *Huts vis-à-vis Houses. A Note on Acquarossa*, in *From Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies. Proceedings of an International Seminar* (Rome, 1997), ed. J.R. Brandt, L. Karlsson, Stockholm 2001, pp. 23-27.
- Sahlins 2011: M. Sahlins, *What Kinship is - and is Not*, Chicago 2011.
- Saller 1994: R.P. Saller, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994.
- Samson 1990: *The Social Archaeology of Houses*, ed. R. Samson, Edinburgh 1990.
- Sordi 1981: M. Sordi, *La donna etrusca*, in AA.VV., *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma. Atti delle ottave giornate filologiche Genovesi* (Genova, 1980), Genova 1981, pp. 49-67.
- Steadman 1996: S.R. Steadman, *Recent Research in the Archaeology of Architecture. Beyond the Foundations*, in *Journal of Archaeological Research* 4, 1996, pp. 51-93.
- Steadman 2015: S.R. Steadman, *Archaeology of Domestic Architecture and the Human Use of Space*, London-New York 2015.
- Tabolli 2018: J. Tabolli, *What to Expect where You are not Expecting. Time and Space for Infants and Child Burials at Veii in the Necropolis of Grotta Gramiccia*, in *From Invisible to Visible. New Methods and Data for the Archaeology of Infant and Child Burials in Pre-Roman Italy and Beyond*, ed. J. Tabolli, (Studies in Mediterranean Archaeology, 149), Nicosia 2018, pp. 71-82.
- Thompson 2006: D.J. Thompson, *The Hellenistic Family*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to the Hellenistic World*, Cambridge 2006, pp. 93-112.
- Toms 1998: J. Toms, *The Construction of Gender in Early Iron Age Etruria*, in *Gender and Italian Archaeology. Challenging the Stereotypes*, ed. R.D. Whitehouse, (Accordia Specialist Studies on Italy, 7), London 1998, pp. 157-179.

- Torelli 1976: M. Torelli, *Pour une histoire de l'esclavage en Étrurie*, in *Actes du colloque sur l'esclavage* (Besançon, 1973), Paris 1976, pp. 101-113.
- Torelli 1990: M. Torelli, *Storia degli Etruschi*, Bari 1990.
- Torelli 1997: M. Torelli, *Il rango, il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Roma 1997.
- Trucco 2006: F. Trucco, *Considerazioni sul rituale funerario in Etruria meridionale all'inizio dell'età del Ferro alla luce delle nuove ricerche a Tarquinia*, in *La ritualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante in Italia*, Atti del Convegno (Verucchio, 2002), a cura di P. von Eles, Pisa-Roma 2006, pp. 95-102.
- Trucco 2007: F. Trucco, *Indagini 1998-2004 nella necropoli di Villa Bruschi-Falgari. Un primo bilancio*, in *Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti* (Civita Castellana, 2003), a cura di M. Pandolfini Angeletti, Roma 2007, pp. 183-198.
- Trucco 2008: F. Trucco, *Nuovi dati dalla necropoli delle Rose di Tarquinia. Lo scavo 1998*, in *Paesaggi reali e paesaggi mentali. Ricerche e scavi. Preistoria e Protostoria in Etruria. Ottavo Incontro di Studi* (Valentano-Pitigliano, 2006), a cura di N. Negroni Catacchio, Milano 2008, pp. 671-682.
- Trucco 2021: F. Trucco, *Morti premature in una comunità protourbana a Tarquinia*, in *Govi* 2021, pp. 361-393.
- Trucco et al. 2005: F. Trucco, D. De Angelis, C. Iaia, R. Vargiu, *Nuovi dati sui rituali funerari della prima età del Ferro a Tarquinia*, in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma-Veio-Cerveteri/Pyrgi-Tarquinia-Tuscania-Vulci-Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 359-369.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque, du bon usage des sources*, in *Famille et société. Monde grec, Rome, Étrurie Ve-IIe s.*, éd. C. Wolff, Paris 2017, pp. 103-140.
- Vargiu - Mancinelli - Trucco 2015: R. Vargiu, D. Mancinelli, F. Trucco, *Lo scavo, il recupero e lo studio dei resti cremati. L'integrazione tra antropologia e archeologia. Il caso della necropoli della prima età del Ferro di Villa Bruschi Falgari (Tarquinia)*, in *Immagini di uomini e di donne dalle necropoli villanoviane di Verucchio*, Atti delle giornate di studio dedicate a Renato Peroni (Verucchio, 2011), a cura di P. von Eles, L. Bentini, P. Poli, E. Rodriguez, Firenze 2015, pp. 175-179.
- Venezia 2000-2001: *Gli Etruschi*, catalogo della mostra (Venezia, 2000-2001), a cura di M. Torelli, Milano 2000.
- Wilk - Rathje 1982: R.R. Wilk, W.L. Rathje, *Household Archaeology*, in *American Behavioral Scientist* 25, 1982, pp. 617-639.
- Yanagisako 1979: S.J. Yanagisako, *Family and Household. The Analysis of Domestic Groups*, in *Annual Review of Anthropology* 8, 1979, pp. 161-205.

Tipografia Rotostampa
Via Tiberio Imperatore 41 - 00145 Roma
Finito di stampare novembre, 2025

